

PENGEMBANGAN KAMUS *MNEMONIC* SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Suci Ramadani^{1,*}, Ofianto¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

(*cie2rama@gmail.com)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian yaitu 1) Sumber belajar yang kurang bervariasi; 2) Kesulitan peserta didik dalam mengingat sederet fakta dan konsep yang harus diingat pada pembelajaran sejarah, dan cenderung diingat dalam waktu yang singkat, sehingga beberapa peserta didik belum belajar sampai tingkat pemahaman; 3) Sumber belajar seperti kamus belum digunakan dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kamus mnemonic sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas yang layak, dan praktis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D), dengan menggunakan model pengembangan 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran), penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan saja. Subjek yang diteliti adalah peserta didik kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan produk berupa kamus mnemonic sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kamus ini sangat layak dan sangat praktis untuk digunakan sebagai sumber belajar sejarah di Sekolah Menengah Atas, dengan skor rata-rata kelayakan dari ahli materi sebesar 3.59 dengan kriteria sangat layak, sedangkan skor rata-rata kelayakan dari ahli sumber belajar sebesar 3.50 dengan kriteria sangat layak digunakan sebagai sumber belajar di Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya skor rata-rata kepraktisan kamus mnemonic dari guru yaitu sebesar 3.83 dengan kriteria sangat praktis, serta kepraktisan juga dilibat dari analisis jawaban angket respon yang diberikan kepada 33 orang peserta didik kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang. Hasil yang diperoleh sebesar 3.36 dengan kriteria sangat praktis. Maka kamus mnemonic sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas yang telah diuji cobakan dapat membantu peserta didik dalam mengingat baik fakta maupun konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Kata Kunci: Kamus Mnemonic, Sumber Belajar, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Sumber belajar berperan penting dalam proses pembelajaran, karena dengan tersedianya sumber belajar yang memadai akan membantu guru dan peserta didik dalam memudahkan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Sumber belajar (*learning resources*) merupakan semua sumber yang dapat dipakai oleh peserta didik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta didik lain untuk memudahkan dalam pembelajaran (Sutrisno, 2005), dengan kata lain segala sesuatu yang mempermudah proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai sumber belajar.

Menurut Mclsaac dan Gunawardena, (dalam Supriadi, 2015) Sangat banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan pembelajaran. Sumber belajar tersebut bukan hanya buku teks akan tetapi dapat memanfaatkan sumber belajar lain seperti radio pendidikan, televisi, komputer, e-mail, video interaktif, komunikasi satelit dan teknologi komputer, dengan begitu pendidik seharusnya dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar, karena banyak jenis sumber belajar di sekitar kita yang dapat kita temukan, kembangkan, manfaatkan untuk menunjang pembelajaran, serta dapat memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Pemanfaatan sumber belajar yang dilakukan secara optimal dapat mempermudah peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pembelajaran sejarah seharusnya dilakukan secara efektif dengan menerapkan berbagai strategi atau cara pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan dapat menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran (Sayono, 2013; Setyosari, 2014). Pendapat lain menurut Abdullah (Najmi, 2012), pembelajaran sejarah di sekolah cenderung menuntut anak agar menghafal suatu peristiwa, peserta didik tidak dibiasakan untuk mengartikan suatu peristiwa guna memahami proses yang menjadi dinamika suatu perubahan.

Dari hasil pengamatan, kenyataan di lapangan yang diperoleh yaitu pendidik sudah menggunakan sumber belajar, namun sumber belajar yang digunakan masih belum bervariasi yaitu lebih kepada sumber belajar berupa buku cetak. Permasalahan lain yang ditemukan peserta didik juga kesulitan untuk mengingat sederet peristiwa dan fakta yang harus diingat pada pembelajaran sejarah, dan cenderung diingat dalam waktu yang singkat, sehingga beberapa peserta didik belum belajar sampai tingkat pemahaman. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kurang bervariasi sumber belajar sejarah yaitu dengan menggunakan sumber belajar berupa

kamus dalam pembelajaran sejarah. Kamus merupakan salah satu buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kamus memiliki kegunaan untuk memudahkan penggunaanya dalam mencari istilah-istilah yang belum dipahami maknanya, akan tetapi kamus yang akan dikembangkan ini berbeda dengan kamus pada umumnya. Kamus ini tergolong kepada kamus yang berisi “Singkatan kata-kata” yang diberi nama dengan sebutan kamus *mnemonic*.

Mnemonic merupakan salah satu strategi belajar yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan daya ingat (Halim, Wiyanti, & Agustin, 2012). *Mnemonic* dalam kamus lengkap psikologi berarti seni meningkatkan daya ingat, oleh karena itu strategi *mnemonic* dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja memori jangka panjang, sehingga proses informasi dapat berjalan dengan optimal dan informasi dapat diingat dengan baik, selain itu kamus *mnemonic* tidak hanya dapat digunakan pada saat proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi juga dapat digunakan pada saat belajar di rumah, sehingga kamus sangat efektif untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran sejarah (Kayaalti, 2018; Rasiban, 2017).

Kamus *mnemonic* ini dibuat dalam bentuk kamus yang unik dan menarik, yaitu berisi “Singkatan kata-kata” dan maknanya pada materi pembelajaran sejarah, misalnya ciri-ciri sejarah ada empat, yaitu berubah, unik, abadi dan penting, keempat ciri-ciri dalam sejarah tadi disingkat menjadi “Beruap”, contoh lainnya yang termasuk ke dalam unsur-unsur sejarah yaitu manusia, waktu dan ruang disingkat menjadi “Mawar”. Fungsi lain kamus *mnemonic* yaitu dapat meminimalisir pembelajaran sejarah yang terkenal padat akan materi serta berfungsi sebagai ingatan jangka panjang bagi peserta didik dalam pembelajaran sejarah.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Research and Development* (R&D). Menurut Borg & Gall (dalam Setyosari, 2016) penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras misalnya buku, modul, kamus, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Perangkat lunak

meliputi komputer pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, model-model pendidikan, dan lain-lain sebagainya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan produk pengembangan yaitu, kamus *mnemonic*. Kamus *mnemonic* digunakan sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia ini dikembangkan dengan menggunakan 3 tahapan dari 4-D menurut Thiagarajan (dalam Tabany, 2009), yaitu: *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan). Untuk model pengembangan menggunakan model pengembangan yang disarankan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974) adalah model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan), dan *disseminate* (penyebaran) (Tabany, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Kamus ini berisi tentang fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X. Model pengembangan penelitian ini adalah model pengembangan 4-D, yang disarankan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Model ini terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan), dan *disseminate* (penyebaran) (Tabany, 2009). Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap *develop* (pengembangan) saja, karena mengingat keterbatasan waktu dan biaya.

Tahapan Pendefinisian (Define)

Pada tahapan ini dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi berdasarkan kurikulum 2013. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, analisis ujung depan. Analisis ini dilakukan dengan cara observasi. Kegiatan observasi meliputi pengamatan kelas untuk mengetahui permasalahan dan pelaksanaan pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMAN 7 Padang pada kelas X IPS 2. Terlihat dalam pembelajaran Sejarah Indonesia peserta didik mengalami kesulitan. Pada saat guru bertanya terkait materi yang dipelajari sebelumnya mengenai fakta dan konsep kepada peserta didik, peserta didik tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh guru, dengan alasan lupa terhadap pelajaran sebelumnya.

Selain hal di atas, dalam pembelajaran pendidik sudah menggunakan sumber belajar, namun sumber belajar yang digunakan masih belum bervariasi yaitu lebih kepada sumber belajar berupa buku cetak yang ada di perpustakaan sekolah, sehingga sebagian besar peserta didik mengandalkan *handphone* sebagai sumber belajar ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru, yang mana isi materi dari *handphone* tidak jelas sumber referensinya. Hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam proses pembelajaran yang menyebabkan tujuan pembelajaran yang diharapkan sulit untuk dicapai.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, terungkap bahwa kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah, menyebabkan peserta didik sulit dalam mengingat fakta dan konsep yang ada dalam pembelajaran sejarah, untuk itu peserta didik memerlukan sumber belajar yang bisa membantu dan memudahkan mereka dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sumber belajar pendukung selain buku paket yang dapat membantu peserta didik dalam mengingat baik fakta maupun konsep yang ada pada pembelajaran sejarah. Dengan adanya sumber belajar tersebut diharapkan peserta didik dapat mengingat dan memahami materi yang disampaikan oleh guru dan juga akan menunjang proses pembelajaran. Menurut Rohani (1997), adapun klasifikasi sumber belajar adalah sebagai berikut: a) Sumber belajar tercetak (buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain.); b) Sumber belajar non cetak (*film, slide, video, model, transparansi, realia, objek dan lain-lain*); c) Sumber belajar yang berbentuk fasilitas (perpustakaan, ruangan belajar, carrel, studio, lapangan olahraga dan lain-lain); d) Sumber belajar berupa kegiatan (wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain); e) Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat (taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan lain-lain).

Berdasarkan klasifikasi sumber belajar tersebut, salah satu sumber belajar yang dapat memuat fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia adalah kamus. Kamus Sejarah Indonesia adalah kamus yang memuat Informasi terkait tokoh, tempat, dan organisasi, termasuk soal ekonomi, budaya, serta politik. Kamus tersebut berbentuk buku tebal dan berat, sehingga diperlukan kamus yang memuat fakta dan konsep yang mempermudah peserta didik dalam mengingat pembelajaran yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, dengan ukuran yang praktis sehingga mudah dibawa. Oleh sebab itu, penulis mengembangkan sumber belajar berbentuk kamus, akan tetapi kamus yang akan dikembangkan ini berbeda

dengan kamus pada umumnya. Kamus ini tergolong kepada kamus yang berisi “Singkatan kata-kata” yang diberi nama dengan sebutan kamus *mnemonic*.

Kamus ini memuat singkatan kata-kata yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kamus ini dapat dimanfaatkan dalam membantu peserta didik untuk mengingat fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kemudian kamus ini tidak hanya dapat digunakan pada saat proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi juga dapat digunakan pada saat belajar di rumah, dengan ukuran yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana sehingga kamus sangat efektif untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran sejarah.

Kedua, analisis peserta didik. Sesuai dengan masalah yang ditemukan, maka kamus *mnemonic* Sejarah Indonesia diuji cobakan pada peserta didik kelas X SMAN 7 Padang. Secara teori, peserta didik kelas X memiliki usia rata-rata 16-17 tahun yang berada pada tahap operasional formal (Tabany, 2009). Dari pengamatan terhadap peserta didik, terlihat peserta didik suka menggunakan bahasa kekinian dalam berinteraksi antar sesama, kemudian peserta didik belajar dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan lebih suka hal-hal yang unik sehingga peserta didik tertarik dan lebih ingin tahu lagi terhadap pembelajaran. Dengan demikian dapat diyakini bahwa peserta didik kelas X SMA menyukai buku atau sumber belajar Sejarah Indonesia yang dapat dengan mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang dekat dengan karakteristik peserta didik, dan menarik peserta didik untuk mempelajarinya sehingga tujuan pembelajaran sejarah dapat tercapai. Oleh sebab itu, didesain kamus *mnemonic* Sejarah Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.

Tahapan Perancangan (Design)

Tahap perancangan ini merupakan tahap untuk merancang kamus yang akan dibuat. Pada tahap ini akan dilakukan beberapa tahap, berikut uraian tahapan dalam membuat kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia adalah sebagai berikut: *Pertama*, menganalisis KI, KD sesuai dengan Kurikulum 2013. Materi pokok meliputi, 1) fakta dan konsep yang ada pada materi pokok prinsip dasar ilmu sejarah; 2) fakta dan konsep yang ada pada materi pokok Zaman Pra-Aksara; 3) fakta dan konsep yang ada pada materi pokok Zaman Hindu-Budha; 4) fakta dan konsep yang ada pada materi pokok Zaman Kerajaan Islam

Kedua, merancang dan membuat kamus. Langkah-langkah dalam pembuatan kamus, yaitu 1) Mengumpulkan sumber bacaan. Pengumpulan sumber bacaan atau referensi dari berbagai sumber yang relevan dengan

materi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X, di antaranya buku teks Sejarah Indonesia SMA (sebagai pedoman), buku Sejarah Nasional Indonesia dari jilid 1 sampai jilid 3, internet, dan lain-lain; 2) Mengumpulkan fakta dan konsep yang akan dimuat dalam kamus berdasarkan sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Fakta dan konsep tersebut berkaitan dengan KI dan KD kelas X mata pelajaran Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013; 3) Mengklasifikasikan kamus berdasarkan materi yang ada pada pembelajaran Sejarah Indonesia; 4) Menyusun huruf yang akan disingkat sebagai kata kunci dalam kamus yang akan dikembangkan; 5) Menyusun kata yang disingkat yang diurutkan berdasarkan alfabetis atau abjad A-Z; 6) Menentukan desain kamus. Desain kamus dilakukan dengan merancang kamus *mnemonic* Sejarah Indonesia yang menarik dan praktis bagi peserta didik, serta dapat mempermudah peserta didik dalam mengingat fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia; 7) Menyusun komponen kerangka kamus dengan menggunakan program Microsoft Word 2007, kecuali sampul/cover kamus. Adapun komponen kerangka kamus, yaitu bagian pendahuluan, isi, penutup. Bagian pendahuluan kamus, meliputi cover, kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk penggunaan. Bagian isi berisi singkatan kata, dan makna kata yang disusun secara alfabetis, yaitu A-Z. Serta terdapat penjelasan mengenai fakta maupun konsep yang dapat mempermudah peserta didik dalam mengingat pembelajaran, kemudian dapat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran sejarah serta menambah wawasan peserta didik mengenai pembelajaran Sejarah Indonesia. Bagian penutup memuat daftar pustaka dan profil penulis.

Ketiga, penyusunan instrumen kelayakan dan instrumen kepraktisan. Instrumen kelayakan kamus berupa angket penilaian, kelayakan kamus ini dilakukan dengan penilaian Ahli materi dan penilaian Ahli sumber belajar. Instrumen kelayakan kamus untuk Ahli materi disusun berdasarkan kelayakan isi yang terdiri dari beberapa indikator dari kamus, sedangkan instrumen kelayakan untuk Ahli sumber belajar terdiri dari kelayakan bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Instrumen kepraktisan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar berupa angket respon. Angket respon untuk melihat respon terhadap kepraktisan penggunaan kamus terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek kelayakan kemudahan penggunaan kamus, efisiensi waktu belajar dengan kamus, dan manfaat kamus. Setiap aspek terdiri atas beberapa indikator. Instrumen kepraktisan kamus ini diberikan kepada dua orang guru sejarah dan 33 orang peserta didik kelas X IPS 2.

Tahapan Pengembangan (Develop)

Pada tahapan pengembangan dilakukan kegiatan uji kelayakan dan uji kepraktisan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar yang dikembangkan. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia yang sudah direvisi berdasarkan saran-saran dari para Ahli sehingga menghasilkan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia yang layak dan praktis.

Pertama, kelayakan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia. Kelayakan produk merupakan proses untuk menilai rancangan produk, dalam hal ini kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia untuk membantu peserta didik dalam mengingat baik sederetan fakta maupun konsep yang ada pada materi Sejarah Indonesia. Uji kelayakan produk dilakukan dengan meminta 1 orang dosen sejarah dan 1 orang guru sejarah kelas X untuk dijadikan Ahli di bidang materi. Sedangkan untuk menilai kamus sebagai sumber belajar dengan meminta 1 orang dosen dari jurusan bahasa Indonesia dan 1 orang dosen sejarah yang mengerti tentang kamus sebagai sumber belajar.

Untuk kelayakan dari pertimbangan ahli materi, ahli tersebut terdiri dari dua orang, yaitu Drs. Zul Asri, M.Hum dan Dra. Etty Kasyanti. Ahli materi memberikan penilaian, komentar, dan saran terhadap kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia, yaitu.

Tabel 1.
Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Materi

Item	Pernyataan	Skor		Rata-rata
		Ahli 1	Ahli 2	
1	Isi yang ada pada kamus sesuai dengan KD kelas X pada kurikulum 2013	3	3	3
2	Isi pada kamus sesuai dengan sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik SMA	3	4	3.5
3	Singkatan kata pada kamus sudah sesuai dengan pembelajaran sejarah	3	4	3.5
4	Singkatan kata pada kamus memuat konsep dan fakta yang sebenarnya	4	4	4
5	Sumber belajar kamus ini dapat menyajikan isi dengan lengkap	3	3	3
6	Kamus ini dilengkapi dengan keterangan singkatan kata sehingga mudah dipahami	4	4	4

7	Isi kamus disusun berdasarkan abjad/alfabetis yaitu A-Z	4	4	4
8	Petunjuk dan informasi yang disampaikan dalam kamus jelas	3	3	3
9	Daftar Isi memberikan gambaran mengenai isi kamus	4	4	4
10	Daftar Pustaka yang digunakan sebagai acuan penyusunan materi pada kamus ini aktual	3	3	3
11	Kata yang disingkat dalam kamus merupakan kata yang lazim digunakan sehari-hari	4	4	4
12	Isi kamus menggunakan bahasa sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik dan mudah diingat	3	4	3.5
13	Isi kamus ini memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri	4	3	3.5
14	Kamus ini dapat mempermudah peserta didik dalam mengingat fakta-fakta maupun konsep pada pembelajaran sejarah	4	4	4
15	Kamus ini dapat menarik perhatian dan minat peserta didik dalam pembelajaran sejarah	3	4	3.5
16	Halaman <i>cover</i> /sampul sesuai dengan isi kamus	4	3	3.5
17	Tata letak isi dalam kamus sudah sesuai	4	4	4
18	Desain tampilan kamus secara keseluruhan menarik	3	4	3.5
Skor yang diperoleh		63	66	64.5
Nilai Kelayakan		3.50	3.67	3.59
Kriteria		Sangat Layak	Sangat Layak	Sangat Layak

Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa nilai rata-rata 3.59 dengan kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar yang dikembangkan kriteria sangat layak dari segi aspek kelayakan isi sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas X, maupun digunakan secara mandiri di luar kelas. Pengembangan kamus

mnemonic materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar ini telah direvisi oleh Ahli dan memberikan saran-saran yang menjadi dasar pertimbangan untuk memperbaiki kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar yang dikembangkan.

Untuk kelayakan dari pertimbangan ahli sumber belajar, pada penelitian dipercayai kepada Dadi Satria, M.Pd dan Hera Astuti, M.Pd. Dua ahli ini kemudian memberikan penilaian, komentar dan saran terhadap kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar berdasarkan aspek kelayakan bahasa, penyajian dan grafika kamus dalam bentuk angket dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil penilaian kelayakan Ahli Sumber Belajar

Item	Pernyataan	Skor		Rata-rata
		Ahli 1	Ahli 2	
1.	Kata dan kalimat yang digunakan sederhana	4	4	4
2.	Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar	3	3	3
3.	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	4	4	4
4.	Bahasa menarik dan jelas	3	4	3.5
5.	Bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik	4	3	3.5
6.	Fakta dan konsep disusun berdasarkan abjad/alfabetis, yaitu A-Z	3	4	3.5
7.	Daftar isi memberikan gambaran mengenai isi kamus yang diikuti halaman kemunculan.	4	3	3.5
8.	Petunjuk dan Informasi yang disampaikan dalam kamus jelas	3	4	3.5
9.	Penyajian kamus disajikan dengan jelas, menarik, dan sesuai dengan pembelajaran sejarah	3	4	3.5
10.	Daftar pustaka menggambarkan bahan rujukan yang digunakan penulisan kamus dan dituliskan secara konsisten	3	3	3
11.	Bentuk dan ukuran kamus sangat praktis	4	4	4
12.	Tampilan <i>cover</i> menarik	3	3	3
13.	Tata letak isi dalam kamus sudah sesuai	4	4	4

14.	Desain tampilan kamus secara keseluruhan menarik	3	3	3
	Skor yang diperoleh	48	50	49
	Nilai Kelayakan	3.43	3.57	3.50
	Kriteria	Sangat Layak	Sangat Layak	Sangat Layak

Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa nilai rata-rata 3,50 dengan kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia yang dikembangkan sangat layak dari segi aspek kelayakan bahasa, penyajian, dan grafika sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas X, maupun digunakan secara mandiri di luar kelas. Pengembangan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar ini telah direvisi oleh Ahli dan memberikan saran-saran yang menjadi dasar pertimbangan untuk memperbaiki kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar yang dikembangkan.

Kedua, uji kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia. Pada tahap ini dilakukan uji kepraktisan kamus. Uji ini bertujuan untuk mengetahui respon terhadap kepraktisan kamus yang telah didesain. Uji kepraktisan dilakukan pada kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang yang berjumlah 33 orang peserta didik selama 2x pertemuan yang dilakukan pada akhir pembelajaran, untuk melihat secara keseluruhan mengenai kepraktisan kamus ini bagi peserta didik. Diakhir pembelajaran penulis memberikan angket kepada peserta didik, kemudian meminta peserta didik memberikan respon pada angket yang diberikan terhadap kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia.

Kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan respon peserta didik. Dalam penelitian ini, uji kepraktisan dilakukan kepada 33 orang peserta didik kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang. Analisis data yang diperoleh dari masing-masing angket peserta didik terhadap kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Angket Peserta Didik

Kategori	No	Pernyataan	Jumlah	Kriteria
Kemudahan Penggunaan	1.	Materi yang disampaikan jelas, sederhana, dan mudah dipahami	3.33	Sangat Praktis
	2.	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	3.40	Sangat Praktis
	3.	Petunjuk Penggunaan kamus	3.45	Sangat

	4.	mudah dimengerti Ukuran kamus sangat praktis dan mudah dibawa	3.50	Praktis Sangat Praktis
Efisiensi Waktu	5.	Dengan menggunakan kamus <i>mnemonic</i> Sejarah Indonesia ini, saya tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengingat pembelajaran Sejarah Indonesia	3.33	Sangat Praktis
	6.	Kamus ini dapat saya gunakan di kelas maupun secara mandiri di luar kelas	3.27	Sangat Praktis
	7.	Kamus ini dapat saya gunakan secara berulang-ulang	3.33	Sangat Praktis
Manfaat	8.	Kamus ini membantu saya untuk belajar mandiri	3.36	Sangat Praktis
	9.	Sumber belajar kamus ini dapat membantu saya dalam mengingat pembelajaran Sejarah Indonesia	3.40	Sangat Praktis
	10.	Kamus ini dapat membantu saya meningkatkan pengetahuan konsep dan fakta sejarah	3.40	Sangat Praktis
	11.	Kamus ini dapat meningkatkan minat saya dalam belajar Sejarah Indonesia	3.30	Sangat Praktis
	12.	Saya tertarik menggunakan kamus <i>mnemonic</i> ini sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia	3.27	Sangat Praktis
Skor yang diperoleh			40.36	Sangat Praktis
Nilai Kepraktisan			3.36	Praktis

Berdasarkan tabel di atas dilihat hasil uji kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia oleh peserta didik menunjukkan rata-rata kepraktisannya sebesar 3.36 dengan kriteria sangat praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia yang dikembangkan praktis dari segi kemudahan penggunaan kamus, efisiensi waktu, dan manfaat kamus. Sehingga kamus yang didesain sangat praktis digunakan oleh peserta didik sebagai salah satu sumber belajar dalam memahami fakta dan konsep pada mata pelajaran Sejarah Indonesia.. Kamus ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun secara mandiri.

Kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan respon guru. Dalam penelitian ini, uji kepraktisan dilakukan kepada guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas X SMAN 7 Padang, yaitu Dra. Etty Kasyanti dan Edrianif, S.Pd. Analisis data yang diperoleh

dari masing-masing angket respon guru terhadap kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Angket Guru

Kategori	No	Pernyataan	Skor		Jumlah
			G1	G2	
Kemudahan Penggunaan	1.	Materi yang disampaikan jelas, sederhana, dan mudah dipahami	3	4	7
	2.	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	4	3	7
	3.	Petunjuk penggunaan kamus mudah dimengerti	4	4	8
	4.	Ukuran kamus sangat praktis dan mudah dibawa	4	4	8
Efisiensi Waktu	5.	Penggunaan kamus <i>mnemonic</i> Sejarah Indonesia ini, membuat peserta didik tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengingat pembelajaran Sejarah Indonesia	3	4	7
	6.	Kamus ini dapat gunakan di kelas maupun secara mandiri di luar kelas	4	4	8
	7.	Kamus ini dapat gunakan secara berulang-ulang	4	4	8
Manfaat	8.	Kamus ini membantu peserta didik untuk belajar mandiri	3	4	7
	9.	Sumber belajar kamus ini dapat membantu peserta didik dalam mengingat pembelajaran Sejarah Indonesia	4	4	8
	10.	Kamus ini dapat membantu peserta didik meningkatkan pengetahuan fakta dan konsep sejarah	4	4	8
	11.	Kamus ini dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar Sejarah Indonesia	4	4	8
	12.	Peserta didik tertarik menggunakan kamus <i>mnemonic</i> Sejarah Indonesia ini sebagai sumber belajar.	4	4	8
Skor yang diperoleh			45	47	92
Nilai Kepraktisan			3.75	3.91	3.83
Kriteria			Sangat layak	Sangat Layak	Sangat Layak

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil uji kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia oleh guru menunjukkan

rata-rata kepraktisannya sebesar 3.83 dengan kriteria sangat praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar yang dikembangkan praktis dari segi kemudahan penggunaan kamus, efisiensi waktu, dan manfaat kamus. Sehingga kamus yang didesain praktis digunakan oleh guru sebagai salah satu sumber belajar yang mempermudah peserta didik dalam mengingat baik fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. kamus ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun secara mandiri.

Pembahasan

Pengembangan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia ini dilakukan setelah adanya analisis ujung depan, analisis peserta didik yang merupakan bagian tahapan pendefinisian (*define*), dan tahapan yang dilakukan berikutnya adalah tahap perencanaan (*design*) yang menghasilkan sebuah produk kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Langkah selanjutnya yaitu penilaian kelayakan dan kepraktisan agar kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia yang dikembangkan dapat menghasilkan sumber belajar yang layak dan praktis.

Kelayakan Kamus Mnemonic Materi Sejarah Indonesia sebagai Sumber Belajar

Secara keseluruhan hasil analisis data angket penilaian kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan uji kelayakan dari Ahli materi dan Ahli sumber belajar, yaitu penilaian 1 orang dosen dan 1 orang guru Sejarah yang Ahli di bidang materi dengan satu pertemuan saja, serta 1 orang dosen bahasa Indonesia dan 1 orang dosen Sejarah yang ahli dalam sumber belajar terutama kamus dengan 1 kali pertemuan menunjukkan hasil sangat layak. Nilai layak diukur dengan menggunakan skala *likert*, yang diperoleh dari kelayakan materi dan sumber belajar yang dilakukan oleh Ahli.

Kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia yang dihasilkan berisi tentang singkatan kata mengenai fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X. Kamus ini telah diklasifikasikan berdasarkan materinya dengan abjad dari A sampai Z sehingga mudah ditemukan. Kamus ini memiliki ukuran yang praktis sehingga dapat dibawa kemanapun, dan kapanpun. Kemudian tujuan dari pembuatan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia ini adalah untuk mempermudah peserta didik dalam mengingat sederetan fakta maupun konsep yang ada, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, serta memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta didik

terhadap fakta dan konsep yang ada dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari angket penilaian yang meliputi 1 aspek yaitu kelayakan isi untuk ahli materi, dan 3 aspek yaitu bahasa, penyajian, dan grafika dari ahli sumber belajar. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka didapatkan bahwa kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia yang dikembangkan memiliki kriteria sangat layak dengan nilai rata-rata kelayakan sebesar 3,54. Hasil ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menghasilkan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di SMA yang layak dan praktis.

Kepraktisan Kamus Mnemonic sebagai Sumber Belajar Sejarah Indonesia

Kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan hasil respon guru mata pelajaran Sejarah kelas X. Uji kepraktisan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia ini dilakukan kepada guru Sejarah dan 33 orang peserta didik pada kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang. Dari hasil analisis uji kepraktisan terhadap kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia oleh dua orang guru didapatkan kategori hasil yang sangat praktis dengan nilai rata-rata 3.83. Sedangkan hasil analisis uji kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia oleh peserta didik didapatkan kategori hasil sangat praktis dengan nilai rata-rata 3.36. Nilai praktis ini merupakan penilaian dari 3 aspek dalam uji praktikalitas yaitu Kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan manfaat dari kamus *mnemonic* materi Sejarah sebagai sumber belajar yang dikembangkan.

Kamus yang dikembangkan adalah kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia. kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia ini adalah salah satu sumber belajar yang memuat pembendaharaan fakta dan konsep yang ada dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia khususnya kelas X SMA. Kamus ini disusun berdasarkan abjad/alfabetis, yaitu dari A sampai Z sehingga mudah ditemukan. Kamus ini memiliki ukuran yang praktis sehingga dapat dibawa kemanapun, dan kapanpun. Biaya yang digunakan juga tidak mahal. Kamus ini juga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik, bisa dipakai berulang-kali. Kamus ini juga didukung dengan bahasa yang mudah diingat dan dimengerti oleh peserta didik, sehingga penggunaanya tertarik untuk membacanya. Penggunaan kamus ini dapat membuat peserta didik terbiasa belajar dengan banyak sumber. Serta terbiasanya peserta didik belajar dari banyak sumber salah satunya kamus akan mendukung proses pembelajaran lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan dan kepraktisan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar di atas, terbukti kamus ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar dalam mempermudah peserta didik dalam mengingat dan memahami fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Setiap pembelajaran Sejarah diawali dengan pengetahuan dasar mengingat mengenai fakta dan konsep agar peserta didik memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain seperti pemahaman, penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan teori belajar kognitif menurut Burner, di mana setiap disiplin ilmu mempunyai konsep, prinsip, dan prosedur yang harus diingat, dipahami, menggunakan penalaran, komunikasi dan pemecahan masalah dalam pembelajaran peserta didik.

Keterbatasan Pengembangan

Penelitian pengembangan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di SMA ini telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis untuk mencapai hasil karya ilmiah yang optimal, Namun, penulis menyadari bahwa penelitian pengembangan ini masih memiliki banyak keterbatasan, yaitu *pertama*, penelitian pengembangan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di SMA ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*development*), tidak dilanjutkan ketahap penyebaran (*disseminate*) karena keterbatasan waktu yang dimiliki. *Kedua*, sekolah yang menjadi lokasi uji kepraktisan produk dalam penelitian ini hanya satu sekolah, yaitu SMAN 7 Padang, jadi hasil penelitian belum bervariasi. *Ketiga*, materi yang ada dalam pengembangan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia ini tidak bersifat umum, hanya mencakup fakta dan konsep yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas X. Serta komponen-komponen kamus yang terdapat dalam produk yang dikembangkan masih belum lengkap. *Keempat*, singkatan kata pada kamus, hanya sedikit yang memuat kata yang dekat dengan keseharian siswa atau kata kekinian, sehingga kata yang disingkat pada umumnya masih berupa kata baku.

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa dilanjutkan sampai tahap *disseminate* (penyebaran) dengan melakukan eksperimen pada uji coba diperluas untuk melihat efektifitas penggunaan kamus dalam membantu peserta didik dalam mengingat dan memahami fakta dan konsep dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, Terkait dengan segala hasil penelitian ini, semoga produk yang dikembangkan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu *pertama*, pengembangan kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia sebagai sumber belajar di Sekolah Menengah Atas ini melalui beberapa tahapan antara lain: analisis ujung depan, analisis peserta didik yang merupakan bagian tahapan pendefinisian (*define*), dan tahapan yang dilakukan berikutnya adalah tahap perancangan (*design*) yang menghasilkan sebuah produk kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia di SMA. Adapun tahapan pada tahap perancangan (*design*), yaitu: 1) Mengumpulkan sumber bacaan atau referensi dari berbagai sumber yang relevan berdasarkan pada kebutuhan materi sesuai dengan kompetensi yang ada pada materi Sejarah Indonesia SMA; 2) Mengumpulkan semua fakta dan konsep yang sesuai dengan materi pembelajaran dari sumber bacaan tersebut; 3) Mengklasifikasi fakta dan konsep berdasarkan materi yang ada pada mata pelajaran Sejarah Indonesia; 4) Membentuk akronim atau singkatan kata berdasarkan fakta dan konsep yang diperoleh dari sumber bacaan; 5) Menyusul singkatan kata berdasarkan abjad/alfabet yaitu A-Z; 6) Menentukan desain (bentuk) kamus; dan 7) Menyusun komponen kerangka kamus mnemonic sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia dari bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan kamus mnemonic materi Sejarah Indonesia siap dicetak.

Kedua, kelayakan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan penilaian ahli materi dengan rata-rata data analisis sebesar 3.59 dengan kriteria sangat layak, sedangkan penilaian dari Ahli sumber belajar diperoleh rata-rata skor 3.50 dengan kriteria sangat layak. Dengan demikian, kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia berdasarkan dengan nilai rata-rata kelayakan sebesar 3.54 dengan kriteria sangat layak untuk diuji-cobakan kepada peserta didik untuk melihat kepraktisannya. *Ketiga*, Kepraktisan kamus *mnemonic* sebagai sumber belajar Sejarah Indonesia dilihat dari analisis jawaban angket yang diberikan kepada dua orang guru mata pelajaran Sejarah di SMAN 7 Padang diperoleh nilai sebesar 3.83 dengan kriteria sangat praktis. Kepraktisan kamus juga dilihat dari analisis jawaban angket yang diberikan kepada 33 orang peserta didik pada kelas X IPS 2 di SMAN 7 Padang. Hasil yang diperoleh sebesar 3.28 dengan kriteria sangat praktis. Dengan demikian kamus *mnemonic* materi Sejarah Indonesia yang diuji-cobakan terhadap peserta didik sangat praktis digunakan baik dalam mendukung pembelajaran Sejarah Indonesia, maupun digunakan secara mandiri di luar kelas.

REFERENSI

- Halim, M. A., Wiyanti, S., & Agustin, R. W. (2012). Keefektifan Teknik Mnemonic untuk Meningkatkan Memori Jangka Panjang dalam Pembelajaran Biologi pada Siswa Kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa*, 1(2), 1–11. Retrieved from <https://candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajiwa/article/download/26/16>
- Kayaalti, M. (2018). Mnemonic Technique - An Effective Vocabulary Teaching Method to Plurilingual Students -. *Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)*, 8(5), 457–470. <https://doi.org/10.26655/mjltm.2018.5.5>
- Najmi, R. (2012). Pembelajaran Sejarah: Permasalahan dan Solusinya. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Kependidikan*, 1(1). Retrieved from <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/bakaba/article/download/2613/1178>
- Rasiban, L. M. (2017). Understanding the Basic of Kanji's Meaning Through Mnemonic Method Learning. In *Ninth International Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 9)* (Vol. 82, pp. 17–21). <https://doi.org/10.2991/conaplin-16.2017.4>
- Rohani, A. (1997). *Media Intruksional Edukatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sayono, J. (2013). Pembelajaran Sejarah di Sekolah: Dari Pragmatis ke Idealis. *Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 9–17. <https://doi.org/10.17977/sb.v7i1.4733>
- Setyosari, P. (2014). Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 1(1), 20–30. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jinotep/article/download/2103/1239>
- Setyosari, P. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Supriadi, S. (2015). Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran. *Lantanida Journal*, 3(2), 127–139. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/download/1654/1206>
- Sutrisno. (2005). *Revolusi Pendidikan di Indonesia (Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tabany, T. I. B. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*. Jakarta: Kencana.